

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-1>

PERCEPCIA SPÔSOBILOSTI UČITEĽOV PRE AKČNÝ VÝSKUM

TEACHERS' PERCEPTION OF THEIR COMPETENCE IN ACTION RESEARCH

Janka Ferencová, Lenka Vargová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta, Prešovskej univerzity v Prešove

Abstract:

Action research is becoming an increasingly important component of teacher education and professional development, as it supports reflective practice and enhances the quality of education. Understanding how teachers perceive their own competence in conducting action research is essential for the design of effective support and training programmes, particularly in the context of updated professional teacher standards.

Using a descriptive research design, the six-factor Teacher Competencies in Action Research (TCAR) scale, developed by Cortes, Pineda, and Geverola (2021), was administered to a sample of 267 teachers (N = 267). The scale assesses self-perception in six areas: selecting a topic for professional growth, designing an action research project, analysing and presenting data, integrating ethical principles, using technology in working with academic literature and data, and finally, reflecting on and communicating the results of action research.

The findings indicate that teachers perceive their overall competence in action research to be at a basic level. This highlights the need for targeted support and development of this competence already during initial teacher education, as well as throughout continuing professional development. The study also emphasises the importance of support from educational authorities, including financial backing for teacher-led research and the development of stronger links between schools and academic institutions.

Key words:

action research, teacher competencies, self-efficacy, professional teacher development, research competence

Úvod

Kvalita edukačného procesu v školách je vo výraznej miere determinovaná kvalitou profesijných spôsobilostí učiteľa. V posledných rokoch sa čoraz častejšie zdôrazňuje význam aktívnej účasti učiteľov na výskumných aktivitách, ktoré súvisia s ich každodennou pedagogickou praxou. Akčný výskum (ďalej aj AV) zohráva v kontexte profesijných spôsobilostí dvojakú úlohu: 1. ide o efektívnu metódu profesijného rozvoja učiteľa, resp. rozvíjania profesijných spôsobilostí (Dogan, & Kirkgoz, 2022; Kennedy, 2005; Kivanç, & Coskun, 2019; McNiff, 2002; Osmanović-Zajić, Mamutović, & Maksimović, 2021; Vogrinc, & Valnčič Zuljan, 2009; West, 2011); 2. schopnosť realizovať akčný výskum je nevyhnutnou súčasťou inovatívneho a reflektívneho

pedagogického pôsobenia, explicitne zakotvená v profesijných štandardoch učiteľa (Profesijné štandardy, 2022). **Akčný výskum** sa v tomto kontexte profiluje ako kľúčový nástroj profesijného rastu, pretože umožňuje systematickú reflexiu, overovanie inovatívnych prístupov a zlepšovanie edukačného procesu prostredníctvom skúmania vlastnej výučby.

Viacere medzinárodné štúdie (napr. Hagevik, Aydeniz, & Rowell, 2012; Kember, 2002; Seider, & Lemma, 2004; Ulvik, 2014) poukazujú na prínosy zavedenia akčného výskumu pre pedagogickú prax, upozorňujú však aj na viaceré prekážky týkajúce sa jeho realizácie, najmä v súvislosti s nízkou mierou vnímanej spôsobilosti pri realizácii výskumných činností. Napriek zvyšujúcemu sa významu akčného výskumu v učiteľskej profesii vieme relatívne málo o tom, ako učitelia vnímajú vlastnú spôsobilosť realizovať výskum v praxi. Vychádzajúc z Bandurovej teórie sebaúčinnosti zdôrazňujeme význam vnímania vlastnej kompetentnosti učiteľa realizovať akčný výskum pre jeho efektívnu implementáciu do edukačnej praxe. Elliot, Dweck, and Yeager (2017) konštatujú, že vnímanie vlastnej kompetentnosti má veľký vplyv na myslenie a konanie. Viaceré štúdie poukazujú na to, že úspešné uplatňovanie akčného výskumu vyžaduje nielen metodologickú pripravenosť, ale aj vnútornú motiváciu a vysokú mieru sebaúčinnosti (Hine, 2013; Pine, 2009). Ak učitelia vnímajú výskumné úlohy ako náročné, nezrozumiteľné alebo „odtrhnuté od praxe“, je pravdepodobné, že sa im budú vyhýbať, aj napriek ich formálnemu začleneniu do profesijných štandardov. V tejto súvislosti sa ukazuje ako kľúčové pochopiť, ako učitelia hodnotia svoje kompetencie v oblasti akčného výskumu, a identifikovať oblasti, v ktorých potrebujú najväčšiu podporu.

Cieľom predkladanej štúdie bolo preskúmať sebaaperpciu učiteľov v oblasti realizácie akčného výskumu, a to prostredníctvom validovaného nástroja Teacher Competence in Action Research (TCAR) (Cortes, Pineda & Geverola, 2021), ktorý umožňuje zhodnotiť mieru vnímaných kompetencií v šiestich kľúčových oblastiach: výber témy pre profesijný rast, tvorba projektu akčného výskumu, analýza a prezentácia údajov, integrácia etických princípov, využitie technológií pri práci s odbornou literatúrou a údajmi, a reflexia a komunikácia výsledkov výskumu.

Zistenia môžu prispieť k efektívnejšiemu nastavovaniu pregraduálnej prípravy i ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov s akcentom na podporu ich spôsobilosti pri realizácii akčného výskumu. Zároveň môžu poslúžiť ako argument pre tvorbu podporných politík zo strany vzdelávacích autorít – vrátane finančnej podpory učiteľského výskumu, metodologickej asistencie či systematického prepájania škôl s akademickým prostredím, resp. praxe a výskumného prostredia.

Teoretické východiská

Akčný výskum v profesijnom rozvoji učiteľa

Edukačný akčný výskum je špecifická stratégia skúmania realizovaná praktikmi s cieľom zlepšiť kvalitu vyučovania, porozumieť vlastnej profesionálnej činnosti a podporiť inovácie v edukačnom procese (McNiff, 2002; Mertler, 2019). Je primárne zameraný na hľadanie a overovanie možností, ako robiť veci lepšie. Oblasti jeho záujmu sú rôznorodé, vždy však vyplývajú z aktuálnych situácií a potrieb edukačnej praxe. Na rozdiel od tradičných výskumných prístupov, akčný výskum kladie dôraz na priame zapojenie praktika. Učiteľ sa v tomto procese stáva súčasne výskumníkom, aktérom zmien aj reflektujúcim profesionálom (Zeichner, 2003; Ferrance, 2000).

Kľúčovú úlohu zohráva akčný výskum nielen z hľadiska zlepšovania edukačnej praxe, ale aj z hľadiska profesijného rozvoja učiteľa (Corey, 1954; Stenhouse, 1975; Carr, & Kemmis, 1986; Elliot, 1991; Kennedy, 2005; McNiff, 2002). Kennedy (2005) považuje akčný výskum za jeden z najefektívnejších modelov profesijného rozvoja, ktorý stavia

učiteľov do roly výskumníkov vlastnej praxe. Je založený na spoločnom systematickom skúmaní problémov, ktoré vyplývajú priamo z praxe alebo na skúmaní efektov implementácie inovatívnych prvkov do edukačnej praxe. Pavlov a Krystoň (in Pavlov et al., 2018) ho radia medzi tzv. profesijne-vývojové (školo-centrické) modely podpory profesijného rozvoja učiteľov, ktoré sú založené na kooperácii a participácii učiteľov v profesijnom učení sa priamo v škole. Ide o model profesijného rozvoja, ktorý vychádza z praxe i už existujúcej teórie a vytvára priestor pre ich prepojenie v systematickej, spoločnej reflexii učiteľov, čím umožňuje kreovať nové poznanie a realizovať informované rozhodnutia týkajúce sa edukačnej praxe.

V kontexte profesijného rozvoja učiteľa zohráva akčný výskum dvojitú rolu. Po prvé, slúži ako nástroj pre reflektívne učenie sa z praxe, čo je považované za základný predpoklad profesijného rastu v učiteľskej profesii (Schön, 1983; Cochran-Smith & Lytle, 2001). Po druhé, priamo posilňuje pedagogické kompetencie, ako je schopnosť analyzovať edukačné situácie, rozhodovať sa, plánovať zmeny, hodnotiť ich dopad a podieľať sa na budovaní inovatívnej kultúry školy (Kennedy, 2005; Oolbekkink-Marchand, van der Steen, & Nijveldt, 2014; West, 2011).

Viacere zistenia zahraničných výskumov poukazujú na to, že učitelia, ktorí sa aktívne zapájajú do akčného výskumu, vykazujú vyššiu mieru profesijnej angažovanosti, tvorivosti a ochoty meniť svoju prax v súlade s potrebami žiakov (Bell, & Aldridge, 2014; de la Cruz, 2016; Firth, 2016; Hagevik, Aydeniz, & Rowell, 2012; Tindowen et al., 2019; Ulvik, 2014). V tomto zmysle akčný výskum neprispieva len k individuálnemu profesijnému rozvoju, ale aj k systematickému zvyšovaniu kvality školského prostredia.

Na Slovensku je význam akčného výskumu zdôraznený aj v profesijných štandardoch učiteľa (Profesijné štandardy, 2022), kde je schopnosť plánovať a realizovať výskum vlastnej pedagogickej činnosti definovaná ako súčasť spôsobilostí učiteľa reflektívneho praktika. Zahraničné výskumy však poukazujú na to, že realizácia akčného výskumu v školách naráža na rôzne prekážky – nedostatok času, metodologickej podpory či nízku mieru vnímaných kompetencií učiteľov v oblasti výskumu (Banegas, 2019; Cortes, 2019; Kivanç & Coskun, 2019; Dogan & Kirkgoz, 2022; Doqaruni, Ghonsooly, & Pishghadam, 2017; Harris et al., 2020; Pineda, & Geverola, 2021).

Sebapercepcia, sebaúčinnosť a výskumná spôsobilosť učiteľa

Sebapercepcia predstavuje subjektívny pohľad jednotlivca na vlastné schopnosti, vedomosti a kompetencie v konkrétnej oblasti. V kontexte akčného výskumu sa tento pojem vzťahuje na to, ako učiteľ sám seba vníma ako výskumníka – či sa cíti byť schopný identifikovať výskumný problém, formulovať ciele, realizovať zber a analýzu údajov a vyvodzovať závery pre vlastnú prax (Hine, 2013; Pine, 2009).

Viacere štúdie ukazujú, že vnímaná výskumná spôsobilosť (research self-perception alebo self-perceived research competence) má významný vplyv na to, do akej miery sú učitelia ochotní a schopní aktívne sa zapojiť do výskumných aktivít (Yuan & Burns, 2017; Borg, 2010). Učitelia, ktorí si veria, že výskumnú úlohu zvládnu, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú plánovať a realizovať výskum vo svojej triede, a budú považovať výskumnú činnosť za zmysluplnú súčasť profesijného rozvoja.

Naopak, nízka miera vnímania vlastnej výskumnej kompetencie často vedie k pasivite, rezistencii voči zmenám alebo k formálnemu plneniu požiadaviek bez reálneho prínosu pre pedagogickú prax. Vnímaná kompetencia sa pritom nemusí vždy zhodovať s objektívnymi znalosťami alebo skúsenosťami – učiteľ môže mať dostatok vedomostí, ale pre nedostatok metodologickej istoty alebo podpory sa nepovažuje za „dostatočne spôsobilého“ vykonávať výskum.

Z toho dôvodu je skúmanie seba-percepcie výskumnej spôsobilosti kľúčové nielen pre pochopenie motivácie učiteľov zapojiť sa do výskumu, ale aj pre efektívne nastavovanie vzdelávacích programov a profesijnej podpory. Zohľadňovanie učiteľskej sebareflexie a subjektívneho prežívania výskumných kompetencií je dôležitým predpokladom pre rozvíjanie výskumnej gramotnosti a podporu reflektívnej profesijnej identity.

Z psychologického hľadiska je možné pri skúmaní seba-percepcie vychádzať z Bandurovej teórie **sebaúčinnosti** (self-efficacy) (Bandura, 1997). Koncept sebaúčinnosti sa vzťahuje na presvedčenie jednotlivca o vlastnej schopnosti zvládnuť určité ciele a úlohy v konkrétnom kontexte. To významne ovplyvňuje motiváciu, vytrvalosť, emočné prežívanie a samotné konanie. V rámci učiteľského povolania sa v kontexte sociálneho učenia a sociálno-kognitívnej teórie bežne používa pojem sebaúčinnosť učiteľa (teacher self-efficacy). Vzhľadom k tomuto konceptu bolo realizovaných viacero výskumov, ktoré poukazujú na to, že učitelia s vyššou mierou sebaúčinnosti častejšie prijímajú nové výzvy spojené s náročnejšími cieľmi, aktívnejšie sa zameriavajú na riešenie problémov a v prípade ťažkostí, ktorým vo svojej práci čelia, sú ochotnejší vyhľadať pomoc. Takéto stratégie sa ukazujú ako účinné pri prevencii syndrómu vyhorenia a zároveň prispievajú k zvyšovaniu pracovnej spokojnosti a motivácie. Systematické skúmanie možností zvyšovania sebaúčinnosti v rámci rôznych aktivít a činností preto predstavuje významnú súčasť výskumu, pričom ide o relevantný koncept v rámci prostredia vzdelávania (Lazarides & Warner, 2020).

Sebaúčinnosť vo výskumných aktivitách je v súvislosti s učiteľským povolaním významná premenná, ktorá sa vzťahuje na presvedčenie učiteľa, že dokáže realizovať výskum relevantný pre vlastnú pedagogickú prax – od formulácie výskumnej otázky až po interpretáciu a komunikáciu výsledkov výskumu. Učitelia s vysokou mierou výskumnej sebaúčinnosti vnímajú výskum ako zvládnuteľný, užitočný a aplikovateľný nástroj zlepšovania edukačnej praxe i vlastného profesijného rastu. Naopak, nízka sebaúčinnosť môže viesť k vyhýbaniu sa výskumným úlohám, pochybnostiam o vlastnej kompetencii či strate záujmu o rozvíjanie výskumnej identity (Tschannen-Moran & Hoy, 2001).

Priepasť medzi reálnymi schopnosťami a vnímanou sebaúčinnosťou má v praxi výrazný dopad. Učiteľ môže mať dostatočné metodologické vedomosti, no ak neverí vo svoju schopnosť aplikovať ich v reálnych podmienkach školy, pravdepodobnosť realizácie akčného výskumu sa znižuje (Henson, 2001). Naopak, pozitívne skúsenosti s výskumom (napr. počas štúdia alebo v rámci tímových projektov) môžu významne prispieť k rastu výskumnej sebadôvery.

Podpora rozvoja výskumnej sebaúčinnosti by preto mala byť súčasťou prípravy budúcich učiteľov, ako aj ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi. Dôležité sú najmä: príležitosti na riadenú skúsenosť s výskumom, pozitívna spätná väzba, modelovanie výskumnej praxe zo strany mentorov a budovanie kolegiálnych výskumných komunít (Bandura, 1997; Wyatt, 2011).

Výskum v oblasti vnímania výskumnej spôsobilosti učiteľov ukazuje, že hoci sa akčný výskum čoraz viac integruje do učiteľského vzdelávania, mnoho učiteľov sa stále necíti dostatočne pripravených na jeho realizáciu (Banegas, 2019; Borg, 2010; Doquaruni, Ghonsooly, & Pishghadam, 2017; Harris et al., 2020; Petlák, 2022; Yuan, & Burns, 2017).

Jedným z významných nástrojov na zisťovanie seba-percepcie výskumnej kompetencie učiteľov je **škála Teacher Competence in Action Research (TCAR)**, ktorú vyvinuli Cortes, Pineda a Geverola (2021). Tento nástroj pozostáva zo šiestich faktorov, ktoré reflektujú kľúčové oblasti výskumnej činnosti v kontexte školskej praxe: 1. výber témy akčného výskumu pre profesijný rast, 2. tvorba výskumného projektu, 3. analýza a

prezentácia údajov, 4. integrácia etických princípov, 5. využitie technológií pri práci s odbornou literatúrou a údajmi, 6. reflexia a komunikácia výsledkov.

Výskumy realizované prostredníctvom TCAR škály (napr. Cortes et al., 2021; Pineda & Cortez, 2022) poukazujú na to, že učitelia hodnotia svoju spôsobilosť v oblasti AV nízko, len ako základnú, pričom najnižšia miera sebahodnotenia bola zaznamenaná v oblastiach reflexie, prezentácie výsledkov AV a pri práci s analytickými nástrojmi.

Podobné zistenia boli prezentované aj v štúdiách uskutočnených v európskom priestore. Napríklad Osmanović-Zajić et al. (2021) poukazujú na to, že hoci sú učitelia motivovaní skúmať svoju prax, často im chýbajú konkrétne nástroje a systematická podpora zo strany inštitúcií. Na základe doterajších zistení nami realizovaného výskumu v tejto oblasti (Ferencová, 2024) konštatujeme, že bez cielenej didaktickej prípravy na výskum už počas pregraduálneho vzdelávania zostáva akčný výskum skôr deklaratívnou ako reálnou súčasťou profesijnej praxe učiteľa.

Z výskumov vo všeobecnosti vyplýva, že hoci význam akčného výskumu pre profesijný rozvoj učiteľa je akceptovaný, miera jeho reálneho uplatnenia je úzko spätá s tým, ako učitelia vnímajú svoju výskumnú kompetenciu. Pre efektívne nastavovanie systémov podpory a ďalšieho vzdelávania je preto dôležité v rámci výskumu zohľadňovať aj túto seba-percepciu v zmysle vnímanej výskumnej kompetencie. Predkladaný príspevok sa zaoberá preskúmaním vnímanej spôsobilosti učiteľov v kontexte realizácie akčného výskumu.

Metodológia výskumu

Ciele a výskumné otázky

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako učitelia vnímajú svoju spôsobilosť realizovať akčný výskum v šiestich kľúčových oblastiach identifikovaných v rámci nástroja TCAR (Teacher Competence in Action Research) a porovnať seba-percepciu učiteľov vo vzťahu k vybraným charakteristikám: stupeň školy, kde učitelia učia, kariérový stupeň a absolvovanie vzdelávania v oblasti akčného výskumu.

Na základe tohto cieľa boli formulované nasledovné výskumné otázky:

1. *Ako učitelia vnímajú svoju celkovú spôsobilosť realizovať akčný výskum?*
2. *Ako učitelia vnímajú svoju spôsobilosť realizovať akčný výskum v rôznych oblastiach akčného výskumu?*
3. *Existujú rozdiely vo vnímaní výskumnej spôsobilosti v závislosti od stupňa školy, v ktorej učiteľ pôsobí, kariérového stupňa a absolvovaného vzdelávania v oblasti akčného výskumu?*

Výskumný dizajn

Štúdia bola realizovaná v rámci kvantitatívneho deskriptívneho výskumného dizajnu, ktorého cieľom bolo zmapovať seba-percepciu učiteľov v oblasti výskumnej spôsobilosti pre akčný výskum. Výskum bol zameraný na deskriptívnu analýzu úrovne vnímaných kompetencií v šiestich oblastiach akčného výskumu, ako aj na identifikáciu oblastí s najnižšou a najvyššou mierou vnímanej spôsobilosti a komparatívna analýza.

Výskumný súbor

Do výskumu bolo zapojených 267 učiteľov (N = 267) pôsobiacich v rôznych typoch materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Pri zbere dát išlo o spôsob príležitostného (dostupného) výberu výskumného súboru.

Vzhľadom na stupeň školy, kde učitelia učia, boli vo výskumnom súbore najviac zastúpení učitelia materských škôl (27,34 %), ďalej to boli učitelia 1. stupňa ZŠ (26,59 %) a učitelia 2. stupňa ZŠ (26,59 %). Najmenšiu časť tvorili učitelia stredných škôl (17,98 %).

Z hľadiska stupňa ukončeného vzdelania boli učitelia pomerne nerovnomerne rozložení. Výskumný súbor tvorili najmä učitelia s ukončeným 2. stupňom vysokoškolského štúdia (70,04 %), ďalej to boli učitelia s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského štúdia (17,23 %), učitelia s ukončeným 3. stupňom vysokoškolského štúdia (8,61 %) a napokon učitelia s ukončeným stredoškolským vzdelaním (4,12 %).

Ďalšou sledovanou demografickou premennou bola dĺžka pedagogickej praxe. V kategórii od 21 do 30 rokov praxe bolo zastúpených 31,09 % učiteľov, s dĺžkou praxe od 1 do 10 rokov predstavovalo 27,34 % učiteľov, s dĺžkou praxe 11 – 20 rokov bolo 23,60 %, prax 30 rokov a viac malo 17,60 % učiteľov, len 1 respondent (0,38 %) uviedol prax do 1 roka.

Z hľadiska kariérového stupňa boli zastúpené 3 skupiny. V prvej skupine boli učitelia bez atestácie (začínajúci pedagogickí zamestnanci a samostatní pedagogickí zamestnanci). Túto skupinu tvorilo 30,74 % respondentov. Učitelia zaradení do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou tvorili 33,33 % a samostatní pedagogickí zamestnanci s 2. atestáciou predstavovali 35,96 % z výskumného súboru.

Ďalšie sledované premenné súviseli so skúsenosťami učiteľov s akčným výskumom. Z hľadiska absolvovaného vzdelávania 49,81 % učiteľov uviedlo, že neabsolvovalo žiaden vzdelávací program zameraný na akčný výskum. V rozmedzí 1 – 5 takýchto vzdelávacích programov absolvovalo 46,44 % a 2,25 % uviedlo, že absolvovalo 6 – 10 vzdelávacích programov zameraných na akčný výskum.

Zaujímalo nás tiež, aká časť učiteľov už realizovala akčný výskum v praxi. Až 61,80 % respondentov nere realizovalo doposiaľ žiaden akčný výskum. Z respondentov vo výskumnom súbore 20,60 % uviedlo, že realizovali 1 – 5 akčných výskumov. Viac ako 10 akčných výskumov realizovalo 9,74 % a 7,87 % respondentov uviedlo, že realizovali 6 – 10 akčných výskumov.

Z hľadiska počtu publikovaných akčných výskumov tvorili učitelia 3 skupiny. Väčšina (76,40 %) respondentov doposiaľ nepublikovalo žiaden akčný výskum. Z respondentov v našom výskumnom súbore 14,98 % uviedlo, že publikovalo výsledky jedného akčného výskumu a 8,61 % uviedlo 2 a viac publikovaných akčných výskumov.

Výskumný nástroj

Na zber údajov bol použitý nástroj s názvom Teacher Competence in Action Research (TCAR), ktorý vyvinuli Cortes, Pineda a Geverola (2021). Tento nástroj tvorí 54 položiek zameraných na celkovú seba-percepciu učiteľov vo vzťahu k realizácii akčného výskumu. Prostredníctvom šiestich faktorov sa zameriava aj na tieto oblasti: 1. výber témy pre profesijný rast (4 položky), 2. tvorba projektu akčného výskumu (11 položiek), 3. analýza a prezentácia údajov (13 položiek), 4. integrácia etických princípov do výskumnej praxe (8 položiek), 5. využitie technológií pri práci s literatúrou a údajmi (5 položiek), 6. reflexia a komunikácia výsledkov výskumu (13 položiek).

Respondenti pri jednotlivých položkách pomocou päťstupňovej Likertovej škály hodnotili vnímanú mieru spôsobilostí (od 1 = limitovaná/obmedzená úroveň spôsobilosti, 2 – základná úroveň, 3 = mierne pokročilá úroveň, 4 = pokročilá úroveň, do 5 = expertná úroveň spôsobilosti), pričom vyššie skóre predstavovalo vyššiu vnímanú úroveň spôsobilosti v kontexte realizácie AV. Preklad nástroja do slovenského jazyka bol realizovaný prostredníctvom metódy spätného prekladu a následne bola na malej vzorke (N = 15) učiteľov overovaná jeho zrozumiteľnosť, čo umožnilo úpravu

terminológii. Súčasťou zberu dát boli taktiež položky zamerané na socio-demografické premenné (napr. stupeň školy, kde učitelia učia; dĺžka pedagogickej praxe; kariérový stupeň; skúsenosti s akčným výskumom a pod.).

Zber a spracovanie údajov

Zber údajov prebiehal v online forme prostredníctvom elektronického dotazníka distribuovaného cez školské e-mailové siete, profesijné fóra a sociálne platformy učiteľských komunit. Účasť bola dobrovoľná a anonymná, pričom všetci účastníci boli oboznámení s cieľom a povahou výskumu.

Za účelom štatistického spracovania dát sme použili program SPSS v. 21.0. Skúmali sme u učiteľov ich sebapercepciu spôsobilostí v jednotlivých oblastiach akčného výskumu prostredníctvom 6 subškál nástroja TCAR, ako aj celkovú mieru sebapercepcie spôsobilostí v oblasti AV pomocou celkového skóre v TCAR (54 položiek).

V úvode bola realizovaná dekriptívna analýza dát a overenie reliability nástroja. Nástroj a subškály vykazovali adekvátnu úroveň reliability (Cronbach α v rozmedzí 0,855 - 0,970). V rámci inferenčnej časti boli analyzované rozdiely medzi skupinami učiteľov - kategorizované na základe vybraných profesijných charakteristík a vo vzťahu k realizovanému vzdelávaniu v oblasti AV. Pre overenie normality rozloženia údajov bol realizovaný Kolmogorov-Smirnov test normality rozloženia dát (v prípade skupín s veľkosťou $N > 50$), resp. Shapiro-Wilkov test normality rozloženia dát (v prípade skupín s veľkosťou $N \leq 50$). Na základe výsledkov bol následne zvolený parametrický test One-Way ANOVA (v prípade splnenia podmienky normality rozloženia dát vo všetkých porovnávaných skupinách) alebo neparametrickú Kruskal-Wallisovu analýzu rozptylu, resp. Mann-Whitney U test (v prípade nesplnenia podmienky normality rozloženia dát v aspoň jednej z porovnávaných skupín). Vecnú významnosť výsledkov štatistických testov sme posudzovali pomocou koeficientov Cohenovo d (Mann-Whitney U test) a η^2 squared (One-Way ANOVA, Kruskal-Wallisova analýza rozptylu).

Etické aspekty výskumu

Výskum bol realizovaný v súlade s etickými zásadami vedeckého bádania. Pred distribúciou dotazníka boli účastníci informovaní o cieľi výskumu, dobrovoľnosti účasti a možnosti kedykoľvek z výskumu odstúpiť. Účasť bola anonymná a neboli zbierané žiadne identifikovateľné osobné údaje. Na spracovanie údajov boli použité výhradne agregované výsledky, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivých respondentov. Zber údajov nevyžadoval intervenciu do bežnej praxe, preto podľa interných pravidiel zúčastnených inštitúcií nebolo nutné samostatné etické schválenie výskumu výskumnou komisiou.

Výsledky výskumu a ich interpretácia

Sebapercepcia spôsobilostí učiteľov v AV

Získané priemerne hodnoty v rámci jednotlivých subškál dotazníka TCAR poukazujú na to, že učitelia vo výskumnom súbore vnímali svoju výskumnú spôsobilosť skôr na základnej úrovni. Celkové priemerné skóre nástroja dosiahlo hodnotu $M = 2,31$ ($SD = 0,846$). Väčšina respondentov označila svoje kompetencie v oblasti akčného výskumu ako „obmedzené“ až „základné“ (s častým výskytom módu a mediánu na úrovni 2,00 alebo 1,00).

Pri podrobnejšom pohľade na jednotlivé oblasti vnímanej spôsobilosti sa ukazuje, že učitelia vykazovali vyššiu mieru sebapercepcie najmä v oblastiach: tvorba výskumného projektu ($M = 2,48$; $SD = 0,925$), integrácia etiky do výskumného procesu ($M = 2,48$; SD

= 1,008) a výber témy ($M = 2,45$; $SD = 0,924$). Možno predpokladať, že tieto oblasti sú učiteľom bližšie vzhľadom na ich skúsenosti z výučby, hodnotový rámec a schopnosť intuitívne reflektovať edukačné situácie. Naopak, nižšie hodnoty sa objavili v oblastiach: reflektovanie a komunikácia výsledkov výskumu ($M = 2,11$; $SD = 0,889$) a integrácia technológií pri práci s údajmi a literatúrou ($M = 2,12$; $SD = 0,870$). Tieto výsledky môžu naznačovať, že učители sa vo väčšej miere necítili istí vo fázach spojených s vyhodnocovaním, dokumentovaním či šírením výsledkov výskumu, ako aj pri využívaní špecializovaných softvérových nástrojov. Podobne nižšie skóre sa ukázalo aj v oblasti analýzy a prezentácie dát ($M = 2,27$; $SD = 0,904$). Celkovo získané údaje poukazujú na nižšie hodnoty vo viacerých oblastiach, čo môže naznačovať potrebu systematickejšieho budovania výskumných kompetencií učiteľov – v oblasti plánovania, ale aj v spôsobilosti analýzy, prezentácie dát, ako aj v reflektovaní a komunikovaní výstupov smerom k odbornej aj laickej verejnosti. (Tabuľka 1)

Tab. 1: Priemerné hodnoty seba-percepcie spôsobilosti učiteľov v jednotlivých oblastiach AV

Spôsobilosť	M	Medián	Modus	SD	Min	Max
Výber témy	2,45	2,50	2,00	,924	1,00	5,00
Tvorba výskumného projektu	2,48	2,36	2,00	,925	1,00	5,00
Analýza a prezentácia dát	2,27	2,15	1,00	,904	1,00	5,00
Integrácia etiky	2,48	2,38	1,00	1,008	1,00	5,00
Integrácia technológií	2,12	2,00	1,00	,870	1,00	5,00
Reflektovanie a komunikácia výsledkov AV	2,11	2,00	1,00	,889	1,00	5,00
Celková seba-percepčia spôsobilosti	2,31	2,22	1,00	,846	1,00	5,00

AV – akčný výskum; M – priemer; SD – smerodajná odchýlka

Rozdiely vo vnímaní výskumnej spôsobilosti podľa stupňa školy

Výsledky komparatívnej analýzy pomocou Kruskal-Wallisovej analýzy rozptylu poukazujú na rozdiely vo vnímaní výskumnej spôsobilosti učiteľov v závislosti od stupňa školy, na ktorej pôsobia.

Medzi učiteľmi boli štatisticky významné rozdiely v seba-perpccii spôsobilostí v nasledovných oblastiach AV – výber témy AV, $\chi^2(3) = 10,934$, $p = 0,012$, plánovanie výskumného projektu, $\chi^2(3) = 12,099$, $p = 0,007$, analýza a prezentácia dát, $\chi^2(3) = 8,995$, $p = 0,029$, integrácia etiky, $\chi^2(3) = 11,081$, $p = 0,011$, a celková seba-percepčia zručnosti v oblasti AV, $\chi^2(3) = 8,221$, $p = ,042$. Všetky popísané rozdiely dosahovali nízku úroveň vecnej významnosti ($,01 \leq \eta^2 < ,06$) (Tabuľka 2). Na základe následne realizovaných Mann-Whitney U testov, ktoré nám umožnili identifikovať rozdiely medzi jednotlivými dvojicami skupín učiteľov, sme dospeli k nasledovným zisteniam:

- Učители v MŠ vnímali svoje spôsobilosti v oblasti výberu témy AV na nižšej úrovni ($M = 2,20$; $SD = 0,841$), ako učители na 2. stupni ZŠ ($M = 2,54$; $SD = 0,827$) a učители na SŠ ($M = 2,73$; $SD = 1,022$).
- Učители v MŠ vnímali svoje spôsobilosti v oblasti výberu plánovania výskumného projektu na nižšej úrovni ($M = 2,28$; $SD = 0,805$), ako učители na SŠ ($M = 2,89$; $SD = 1,019$).
- Učители v MŠ vnímali svoje spôsobilosti v oblasti analýzy a prezentácie dát na nižšej úrovni ($M = 2,05$; $SD = 0,808$), ako učители na SŠ ($M = 2,56$; $SD = 0,995$).

- Učitelia v MŠ vnímali svoje spôsobilosti v oblasti integrácie etiky na nižšej úrovni ($M = 2,22$; $SD = 0,870$), ako učitelia na SŠ ($M = 2,83$; $SD = 1,076$).
- Učitelia v MŠ vnímali celkovo svoje spôsobilosti v oblasti AV na nižšej úrovni ($M = 2,11$; $SD = 0,733$), ako učitelia na SŠ ($M = 2,57$; $SD = 1,926$).

Medzi ostatnými skupinami učiteľov nebol zistený štatisticky významný rozdiel v seba-perceptcii spôsobilostí v oblasti AV.

Tab. 2: Porovnanie seba-perceptcie spôsobilostí v jednotlivých oblastiach AV u učiteľov v závislosti od stupňa školy, na ktorom učia (Kruskal-Wallisova analýza rozptylu)

Spôsobilosť	Stupeň školy	N	MR	M	Me d	SD	H(χ^2)	d f	P	η^2
Výber témy AV	MŠ	7	108,	2,2	2,0	0,84	10,93 4	3	,01 2	,03
		3	45	0	0	1				
	1.st. ZŠ	7	132,	2,4	2,5	0,93				
		1	66	4	0	6				
	2.st. ZŠ	6	141,	2,5	2,5	0,82				
		9	97	4	0	7				
	SŠ	4	149,	2,7	2,5	1,02				
		9	41	3	0	2				
Plánovanie výskumného o projektu	MŠ	7	112,	2,2	2,1	0,80	12,09 9	3	,00 7	,04
		3	97	8	8	5				
	1.st. ZŠ	7	127,	2,4	2,4	0,91				
		1	71	2	5	1				
	2.st. ZŠ	6	134,	2,5	2,4	0,88				
		9	02	0	5	9				
	SŠ	4	161,	2,8	2,7	1,01				
		9	05	9	3	9				
Analýza a prezentácia dát	MŠ	7	112,	2,0	1,9	0,80	8,995	3	,02 9	,02
		3	78	5	2	8				
	1.st. ZŠ	7	129,	2,2	2,1	0,88				
		1	97	5	5	5				
	2.st. ZŠ	6	137,	2,3	2,2	0,86				
		9	33	3	3	8				
	SŠ	4	153,	2,5	2,6	0,99				
		9	39	6	2	5				
Integrácia etiky	MŠ	7	111,	2,2	2,0	0,87	11,08 1	3	,01 1	,03
		3	22	2	0	0				
	1.st. ZŠ	7	128,	2,4	2,3	1,03				
		1	93	4	8	4				
	2.st. ZŠ	6	138,	2,5	2,6	0,95				
		9	05	6	3	6				
	SŠ	4	156,	2,8	3,0	1,07				
		9	21	3	0	6				
Integrácia	MŠ	7	128,	2,0	2,0	0,75	0,285	3	,96	<,0

Spôsobilosť	Stupeň školy	N	MR	M	Med	SD	H(χ^2)	df	P	η^2
technológií		3	36	5	0	1			3	1
	1.st. ZŠ	7	134,	2,1	2,0	0,95				
		1	84	9	0	8				
	2.st. ZŠ	6	132,	2,1	2,0	0,88				
		9	25	4	0	9				
	SŠ	4	130,	2,1	2,0	0,84				
9		28	0	0	5					
Reflektovanie a komunikácia a výsledkov AV	MŠ	7	119,	1,9	1,8	0,78				
	1.st. ZŠ	3	19	5	5	5				
		7	131,	2,1	2,0	0,89				
	2.st. ZŠ	1	50	2	0	3	3,143	3	,370	<,01
		6	138,	2,1	2,0	0,82				
	SŠ	9	37	7	8	4				
4		140,	2,2	2,0	1,01					
Celková sebaperc.	MŠ	9	16	7	0	6				
		7	113,	2,1	1,9	0,73				
	1.st. ZŠ	3	26	1	6	3				
		7	130,	2,2	2,2	0,86				
	2.st. ZŠ	1	55	9	2	2	8,221	3	,042	,02
		6	137,	2,3	2,3	0,79				
SŠ	9	22	6	1	7					
	4	152,	2,5	2,6	0,92					
		9	00	7	3	6				

N – početnosť, MR – priemerné poradie, M – priemer, Med – medián, SD – štandardná odchýlka, H(χ^2) – Kruskal-Wallisova analýza rozptylu, df – stupne voľnosti, p – hladina štatistickej významnosti, η^2 – eta squared ako ukazovateľ vecnej významnosti

Rozdiely vo vnímaní výskumnej spôsobilosti podľa kariérového stupňa

Výsledky Kruskal-Wallisovej analýzy rozptylu ukázali, že medzi učiteľmi s rôznym kariérovým stupňom boli štatisticky významné rozdiely v sebapercipcii spôsobilostí v nasledovných oblastiach AV – výber témy AV, $\chi^2(2) = 16,152$, $p < 0,001$, plánovanie výskumného projektu, $\chi^2(2) = 18,847$, $p < 0,001$, analýza a prezentácia dát, $\chi^2(2) = 12,695$, $p = 0,002$, integrácia etiky, $\chi^2(2) = 15,197$, $p = 0,001$, reflektovanie a komunikácia výsledkov AV, $\chi^2(2) = 7,310$, $p = ,026$. Všetky popísané rozdiely dosahovali nízku úroveň vecnej významnosti ($,01 \leq \eta^2 < ,06$), s výnimkou rozdielov v sebapercipcii spôsobilostí v oblasti plánovanie výskumného projektu, ktoré dosiahli strednú úroveň vecnej významnosti, $\eta^2 = ,06$ (Tabuľka 3). Na základe následne realizovaných Mann-Whitney U testov, ktoré nám umožnili identifikovať rozdiely medzi jednotlivými dvojicami skupín učiteľov, sme dospeli k zisteniu, že učiteľia s 2. atestáciou vnímali svoje spôsobilosti vo všetkých oblastiach AV na vyššej úrovni ako učiteľia bez atestácie a učiteľia s 1. atestáciou. Medzi učiteľmi bez atestácie a učiteľmi s 1. atestáciou neboli zistené štatisticky významné rozdiely v sebapercipcii spôsobilostí v jednotlivých oblastiach AV.

Tab. 3: Porovnanie seba-percepcie zručností v jednotlivých oblastiach AV u učiteľov v závislosti od kariérového stupňa (Kruskal-Wallisova analýza rozptylu)

Spôsobilosti v oblasti AV	KS	N	MR	M	Med	SD	H(χ^2)	df	p	η^2
Výber témy AV	bez A	82	114,68	2,23	2,00	0,871	16,152	2	<,001	,05
	1.A	89	125,29	2,33	2,25	0,874				
	2.A	96	158,58	2,76	2,75	0,942				
Plánov. výskumn. projektu	bez A	82	110,85	2,22	2,18	0,854	18,847	2	<,001	,06
	1.A	89	127,41	2,40	2,36	0,922				
	2.A	96	159,89	2,79	2,91	0,909				
Analýza a prezent. dát	bez A	82	118,42	2,10	2,00	0,870	12,695	2	,002	,04
	1.A	89	124,38	2,15	2,08	0,816				
	2.A	96	156,23	2,54	2,69	0,956				
Integrácia etiky	bez A	82	116,51	2,27	2,06	0,996	15,197	2	,001	,05
	1.A	89	124,00	2,34	2,13	0,925				
	2.A	96	158,21	2,80	3,00	1,023				
Integrácia technol.	bez A	82	126,38	2,04	1,80	0,864	3,060	2	,216	<,01
	1.A	89	129,29	2,04	2,00	0,804				
	2.A	96	144,88	2,26	2,00	0,924				
Reflekt. a komun. výsledkov	bez A	82	123,65	2,00	1,88	0,869	7,310	2	,026	,02
	1.A	89	125,20	1,99	2,00	0,809				
	2.A	96	151,01	2,33	2,15	0,943				

KS – kariérový stupeň, A – atestácia, N – početnosť, MR – priemerné poradie, M – priemer, Med – medián, SD – štandardná odchýlka, H(χ^2) – Kruskal-Wallisova analýza rozptylu, df – stupne voľnosti, p – hladina štatistickej významnosti, η^2 – eta squared ako ukazovateľ vecnej významnosti

V súvislosti s celkovou úrovňou seba-percepcie spôsobilostí v oblasti AV výsledky testu One-Way ANOVA ukázali, že medzi učiteľmi s rôznym kariérovým stupňom bol štatisticky významný rozdiel, $F(2,264) = 7,536$, $p = 0,001$. Popísané rozdiely dosahovali nízku úroveň vecnej významnosti ($,01 \leq \eta^2 < ,06$). Výsledky sú zhrnuté v tabuľke č. 4. Na základe následne realizovaných Bonferroniho post-hoc testov, pre identifikovanie rozdielov medzi jednotlivými dvojicami skupín učiteľov, sme dospeli k zisteniu, že učители s 2. atestáciou vnímali celkovo svoje spôsobilosti v oblasti AV na vyššej úrovni ($M = 2,57$; $SD = 0,878$), ako učители bez atestácie ($M = 2,13$; $SD = 0,817$) a učители s 1. atestáciou ($M = 2,19$; $SD = 0,776$). Medzi ostatnými skupinami učiteľov nebol zistený štatisticky významný rozdiel v celkovej úrovni seba-percepcie spôsobilostí v oblasti AV.

Tab. 4: Porovnanie celkovej seba-percepcie zručností v AV u učiteľov v závislosti od kariérového stupňa

Kariérový stupeň	Deskripcia			Levenov test		ANOVA		
	N	M	SD	F ₁	p ₁	F ₂ *	p ₂	η ²
Bez atestácie	82	2,13	0,817					
1.atestácia	89	2,19	0,776	1,992	,139	7,536	,001	,05
2.atestácia	96	2,57	0,878					

M – priemer, SD – štandardná odchýlka, SE – štandardná chyba odhadu, F₁ – testová štatistika pre Levenov test rovnosti rozptylov, p₁ – hladina štatistickej významnosti pre Levenov test, F₂* – testová štatistika pre ANOVA po Welchovej korekcii, p₂ – hladina štatistickej významnosti pre test ANOVA, η² – eta squared ako ukazovateľ veľkosti efektu

Rozdiely vo vnímaní výskumnej spôsobilosti v závislosti od absolvovaného vzdelávania v oblasti AV

Výsledky Mann-Whitney U testu ukázali, že medzi učiteľmi, ktorí neabsolvovali žiadne vzdelávanie v AV, a učiteľmi, ktorí takéto vzdelávanie absolvovali, boli štatisticky významné rozdiely v seba-perpeccii spôsobilostí vo všetkých oblastiach AV – výber témy AV, U = 5299,0, p < 0,001, plánovanie výskumného projektu, U = 5604,5, p < 0,001, analýza a prezentácia dát, U = 5333,5, p < 0,001, a integrácia etiky, U = 5788,5, p < 0,001, integrácia technológií, U = 6106,5, p < ,001, reflektovanie a komunikácia výsledkov AV, U = 4772,0, p < ,001, aj celková seba-perpeccia zručnosti v oblasti AV, U = 5130,5, p < ,001. Všetky popísané rozdiely dosahovali strednú (,50 ≤ d < ,80) až vysokú (d < ,80) úroveň vecnej významnosti (Tabuľka č. 5).

Tab. 5: Porovnanie seba-percepceie spôsobilostí v jednotlivých oblastiach AV u učiteľov v závislosti od toho, či absolvovali vzdelávanie v oblasti AV (Mann-Whitney U test)

Spôsobilosti v oblasti AV	Absolvovanie vzdelávania v AV	N	MR	M	Med	SD	U	p	D
Výber témy AV	Nie	133	106,84	2,12	2,00	0,795	5299,0	<,001	,75
	Áno	134	160,96	2,78	2,75	0,930			
Plánovanie výsk. projektu	Nie	133	109,14	2,19	2,09	0,846	5604,5	<,001	,68
	Áno	134	158,68	2,78	2,82	0,911			
Analýza a prezentácia dát	Nie	133	107,10	1,96	1,92	0,798	5333,5	<,001	,74
	Áno	134	160,70	2,58	2,54	0,899			
Integrácia etiky	Nie	133	110,52	2,17	2,00	0,909	5788,5	<,001	,64
	Áno	134	157,30	2,79	2,88	1,010			
Integrácia technológií	Nie	133	112,91	1,88	1,80	0,752	6106,5	<,001	,57
	Áno	134	154,93	2,36	2,20	0,913			
Ref. a kom. výsledkov	Nie	133	102,88	1,76	1,69	0,703	4772,0	<,001	,88
	Áno	134	164,89	2,47	2,38	0,914			

Celková sebarer.	Nie	133	105,58	1,99	1,94	0,716	5130,5	<,001	,79
	Áno	134	162,21	2,62	2,62	0,853			

N – početnosť, MR – priemerné poradie, M – priemer, SD – štandardná odchýlka, Med – medián, U – Mann-Whitney U test, p – hladina štatistickej významnosti, d – Cohenovo d ako ukazovateľ vecnej významnosti

Diskusia

Výsledky štúdie poukazujú na to, že učitelia vnímali svoju výskumnú spôsobilosť v oblasti akčného výskumu prevažne na základnej úrovni. V rámci jednotlivých analyzovaných oblastí, ako aj v celkovej sebarerpcii, sa objavili skôr nižšie hodnoty. Tento výsledok je v určitom kontraste s očakávaniami vyplývajúcimi z profesijných štandardov učiteľa (2022), kde sa výskumné zručnosti chápu ako neoddeliteľná súčasť profesijného výkonu. Podobným smerom ukazujú aj výsledky iných autorov, ktorí vo svojich štúdiách zaznamenali nižšiu mieru vnímaných spôsobilosti najmä v oblastiach metodológie, práce s dátami, interpretácie výsledkov či publikačnej činnosti (Kiley & Mullins, 2005; Vinluan, 2011; Mapa, 2017; Leonard & Wibawa, 2020). Napríklad Tindowen, Guzman a Macanang (2019) uvádzajú, že učitelia často deklarujú obmedzené zručnosti v oblasti šírenia a diseminácie výstupov akčného výskumu, čo sa odráža aj v zisteniach tejto štúdie (napr. v oblasti „reflexia a komunikácia výsledkov“).

Relatívne vyššie hodnoty sa objavili v oblastiach tvorby výskumného projektu, integrácie etiky a výberu témy AV. V týchto oblastiach učitelia vyjadrovali vyššiu mieru istoty, hoci aj tieto hodnoty zostávali pod hranicou, ktorá by mohla naznačovať dostatočnú výskumnú pripravenosť. Tieto oblasti môžu byť pre učiteľov prístupnejšie, keďže vychádzajú zo známeho prostredia a praxe. McNiff (2002) uvádza, že práve výber výskumnej témy zo svojej vlastnej pedagogickej reality predstavuje pre učiteľov silný motivačný faktor pri realizácii akčného výskumu. Na druhej strane, činnosti vyžadujúce analytické a technické zručnosti, ako sú analýza dát, práca s technológiami alebo formálna prezentácia výsledkov, boli učiteľmi hodnotené opatrnejšie, čo je v súlade so zisteniami Cortesa et al. (2021), ktorí poukazujú na to, že práve tieto oblasti môžu byť náročnejšie pri transformácii výskumného zámeru do konkrétneho výstupu.

Výsledky zároveň naznačujú, že v rámci profesijného rozvoja učiteľov by bolo vhodné systematickejšie posilňovať ich výskumné kompetencie vo všetkých oblastiach AV, najmä však v oblastiach: analýzy, interpretácie a prezentácie údajov; využitia technológií; ako aj reflexie či zdieľania výskumných výstupov. Tieto zistenia tiež naznačujú, že príprava učiteľov na výskumnú činnosť by mohla byť systémovo integrovaná do pregraduálneho vzdelávania a následne ďalej rozvíjaná prostredníctvom cieleného profesijného vzdelávania.

Zvlášť dôležitým výsledkom je, že učitelia vnímajú nižšiu sebaúčinnosť vo výskumných úlohách – čo môže v praxi znamenať nižšiu ochotu realizovať akčný výskum, aj keď jeho význam v profesijných štandardoch narastá. Preto je potrebné, aby už pregraduálna príprava budúcich učiteľov systematicky rozvíjala ich výskumné kompetencie prostredníctvom riadených miniprojektov, práce s dátami počas pedagogických praxí, modelovania výskumných postupov zo strany vysokoškolských pedagógov a vytvárania možností reflektovať účinky výskumnej intervencie.

Za dôležité možno považovať aj zistenie, že učitelia, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na akčný výskum, uvádzali významne vyššiu mieru sebaúvery a výskumnej spôsobilosti. Podobne Dogan a Kirkgoz (2022) poukazujú na to, že účasť na výskumných školeniach môže významne pôsobiť na sebaúčinnosť učiteľov v oblasti AV. Bandura (1997) zdôrazňuje, že sebaúčinnosť sa neformuje len na základe vedomostí, ale predovšetkým cez skúsenosť s úspešnou realizáciou úloh, čo by v

prípade učiteľov mohla podporiť systematická príprava orientovaná na praktické skúsenosti.

Výsledky tak naznačujú potrebu vytvárať pre učiteľov v praxi podmienky, ktoré im umožnia bezpečne experimentovať s výskumnými aktivitami, využívať mentoring či kolegiálne výskumné tímy a zdieľať výsledky v rámci profesijných komunít. Takéto prostredie môže podporiť budovanie výskumnej identity učiteľa a zároveň viesť k efektívnejšiemu využívaniu akčného výskumu v školskom prostredí.

Vzhľadom na prebiehajúcu implementáciu profesijných štandardov môže byť identifikovaná nízka úroveň výskumných spôsobilostí učiteľov významným východiskovým bodom pre plánovanie systémových intervencií v oblasti profesijného rozvoja.

Analýza súvislostí medzi kariérovými stupňami a seba percepciou výskumnej spôsobilosti ukázala, že učitelia s druhou atestáciou dosahovali významne vyššiu úroveň výskumnej sebaúčinnosti než učitelia s prvou atestáciou alebo bez nej. Tento výsledok môže naznačovať, že výskumná spôsobilosť sa zvyšuje spolu s kariérom rastom, skúsenosťami a pravdepodobne aj s väčšou účasťou na vzdelávacích aktivitách. Zároveň sa však ukázalo, že medzi učiteľmi s 1. atestáciou a bez nej nebol zistený štatisticky významný rozdiel, čo naznačuje, že posun v spôsobilostiach medzi učiteľmi bez atestácie a s prvou atestáciou nie je výrazný. Podľa profesijných štandardov by však vyšší kariérový stupeň mal byť spojený aj s vyššou úrovňou odborných kompetencií, vrátane tých výskumných.

Aj keď štúdia priniesla cenné poznatky o seba percepčii výskumnej spôsobilosti učiteľov, je potrebné zohľadniť viaceré metodologické a kontextové obmedzenia, ktoré treba brať do úvahy v rámci interpretácie výsledkov. Limitom štúdie je príležitostný (dostupný) výber výskumného súboru, čo môže obmedziť zovšeobecniteľnosť zistení na populáciu učiteľov na Slovensku. Účastníci, ktorí sa rozhodli zapojiť, mohli byť viac motivovaní alebo otvorenejší k výskumu než bežná populácia učiteľov. Zistenia sú interpretované v špecifickom slovenskom kontexte, kde sa akčný výskum ešte len postupne etabluje ako súčasť profesijného rozvoja učiteľov. Výsledky preto nie je možné automaticky prenášať na iné krajiny s odlišnou výskumnou kultúrou alebo profesijnými štandardmi.

Dôležitým kontextovým faktorom, ktorý ovplyvňuje interpretáciu týchto výsledkov, sú aj aktuálne reformy profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku, najmä implementácia profesijných štandardov. Tieto redefinujú očakávania kladené na učiteľov a zvyšujú požiadavky v oblastiach výskumných, analytických a reflexívnych kompetencií. Nízka úroveň seba percepcie výskumnej spôsobilosti v oblastiach analýzy dát, práce s technológiami a komunikácie výsledkov tak nadobúda väčší význam, keďže poukazuje na nesúlad medzi systémovými očakávaniami a reálnymi pocitmi kompetentnosti učiteľov. Zohľadnenie tohto kontextu je preto dôležité pre správnu interpretáciu výsledkov štúdie.

Ďalším metodologickým limitom je výlučne kvantitatívny charakter výskumu. Absencia kvalitatívnej analýzy neumožňuje zachytiť hlbšie motívy, bariéry či subjektívne skúsenosti učiteľov pri realizácii akčného výskumu. Kvalitatívne prístupy by mohli prispieť k detailnejšiemu pochopeniu toho, prečo sú niektoré oblasti (napr. práca s technológiami, analýza dát) vnímané ako problematické.

Limitom štúdie je aj jej prierezový charakter, ktorý poskytuje iba aktuálny obraz o vnímanej výskumnej spôsobilosti učiteľov. Longitudinálne výskumy by v budúcnosti umožnili sledovať, ako sa výskumné kompetencie a sebaúčinnosť učiteľov vyvíjajú v čase, a vyhodnotiť účinnosť konkrétnych intervencií (napr. vzdelávacích modulov, mentoringových programov či systémových zmien v oblasti profesijného rozvoja).

Záver

Štúdia ukázala, že učitelia vnímali svoju výskumnú spôsobilosť pre realizáciu akčného výskumu prevažne na základnej úrovni, najmä v oblastiach analýzy a prezentácie dát, integrácie technológií a reflexie či komunikácie výsledkov. Údaje taktiež naznačujú, že vnímaná sebaúčinnosť učiteľov vo výskumných úlohách sa javí byť nižšia, čo môže ovplyvňovať ich schopnosť využívať akčný výskum ako nástroj zlepšovania praxe i pre vlastný profesijný rozvoj.

Za dôležité možno považovať aj zistenie, že vzdelávanie v oblasti akčného výskumu bolo spojené s vyššou mierou výskumnej sebadôvery, čo podporuje význam systematického profesijného rozvoja v tejto oblasti. Podobne, učitelia s vyšším kariérovým stupňom (2. atestácia) vykazovali vyššiu mieru vnímaných výskumných kompetencií, zatiaľ čo medzi učiteľmi s 1. atestáciou a bez nej sa rozdiely nepreukázali. Tento výsledok môže naznačovať potrebu presnejšie nastaviť profesijné nároky a podporu aj pre učiteľov v nižších kariérových stupňoch.

Na základe výsledkov možno odporúčať cielene rozvíjať výskumnú spôsobilosť už v pregraduálnom vzdelávaní prostredníctvom riadených výskumných úloh, práce s dátami počas praxe a podporou reflexie výskumných procesov. Pre učiteľov v praxi je vhodné vytvárať možnosti pre mentoring, kolegiálne výskumné tímy a konzultácie s odborníkmi z akademického prostredia.

Ako vhodné sa javia aj konkrétne profesijné formáty, akými sú špecializované vzdelávacie moduly a mentoringové programy zamerané na všetky fázy akčného výskumu – od formulácie problému po interpretáciu a prezentáciu dát.

Na základe zistení možno odporúčať:

- systematicky podporovať rozvíjanie spôsobilostí v oblasti AV prostredníctvom prakticky orientovaného vzdelávania,
- zabezpečiť, aby profesijné štandardy boli sprevádzané efektívnymi vzdelávacími programami, ale aj mentoringovými programami založenými na párovaní učiteľov s mentorom z univerzity alebo so skúseným učiteľom – výskumníkom,
- klásť dôraz na pokračujúci profesijný rast medzi jednotlivými kariérovými stupňami, nielen ako formálny postup, ale ako reálny posun v kompetenciách,
- rozvíjať školské prostredie ako priestor pre výskum a inovácie, nie len ako miesto implementácie, vytvárať priestor pre pravidelné stretnutia v školách zamerané na spoločnú analýzu dát z reálnej praxe školy a zdieľanie výskumných postupov.

Záverom možno konštatovať, že rozvoj akcieschopnosti učiteľov v oblasti akčného výskumu si vyžaduje cielene budovanie sebaúčinnosti, odbornú prípravu a podporu kultúrnej zmeny v chápaní výskumu ako prirodzenej súčasťi pedagogickej profesie.

Literatúra

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Banegas, D. L. (2019). Language curriculum transformation and motivation through action research. *The Curriculum Journal*, 30(4), 422–440. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/09585176.2019.1646145>

Bell, L. M., & Aldridge, J. M. (2014). *Student Voice, Teacher Action Research and Classroom Improvement*. Sense Publisher.

Borg, S. (2010). Language teacher research engagement. *Language Teaching*, 43(4), 391–429. Dostupné na: <https://doi.org/10.1017/S0261444810000170>

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). *Becoming critical: Education, knowledge, and action research*. London: Palmer Press.

- Cochran – Smith, M., & Lytle, S. L. (2001). Beyond certainty: taking an inquiry stance on practice. In A. Lieberman, L. Miller (Eds.), *Teachers caught in action: Professional development that matters* (s. 45–58). Teacher College Press.
- Corey, S. M. (1954). Action Research in Education. *The Journal Of Educational Research*, 47(5), 375–380. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/00220671.1954.10882121>
- Cortes, S. (2019). Needs assessment on action research competencies of teacher-researchers in Surigao del Sur, Philippines. *Journal of Education Narsuan University*, 21(4), 1–19.
- Cortes, S. T., Pineda, H. A., & Geverola, J. R. D. (2021). Examining Competence in Action Research of Basic Education Teachers in Cebu City, Philippines. *Journal of Nusantara Studies* 2021, 6(2) 202–230. Dostupné na: <https://doi.org/10.24200/jonus.vol6iss2pp202-230>
- Dogan, C., & Kirkgoz, Y. (2022). Promoting Continuous Professional Development of English Teachers Through Action Research. *International Journal of Educational Reform*, 31(3), 246–277. Dostupné na: <https://doi.org/10.1177/10567879211062224>
- Doquaruni, V. H., Ghonsooly, B., & Pishgadam, R. (2017). A Mixed Methods Research on Teachers' Beliefs about Action Research in Second Language Education. *International Journal of Action Research*, 13(1), 75–94. Dostupné na: <https://doi.org/10.3224/ijar.v13i1.06>
- Elliott, J. (1991). *Action Research for Educational Change*. Buckingham: Open University Press.
- Elliot, A. J., Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2017). *Handbook of Competence and Motivation. Theory and Application*. The Guilford Press.
- Ferencová, J. (2024). *Edukačný akčný výskum v profesijnom rozvoji učiteľa. Skúsenosti, názory a sebaučenie zručností učiteľov v oblasti akčného výskumu*. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove.
- Ferrance, E. (2000). *Action research. Themes in Education*. LAB, Northeast and Islands Regional Educational Laboratory at Brown University.
- Hagevik, R., Aydeniz, M., & Rowell, C. (2012). Using Action Research in Middle Level Teacher Education to Evaluate and Deepen Reflective Practice. *Teaching and Teacher Education* 28, 675–684.
- Harris, L. et al. (2020). Fostering Beginning Teacher Growth through Action Research. *School-University Partnerships: The Impact of Teacher Leadership on Student Learning in Professional Development Schools*, 12(4), 97–110.
- Henson, R. K. (2001). The Effects of Participation in Teacher Research on Teacher Efficacy. *Teaching and Teacher Education*, 17, 819–836. Dostupné na: [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00033-6](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00033-6)
- Hine, G. S. C. (2013). The importance of action research in teacher education programs. *Issues in Educational Research*, 23(2), 151–163.
- Kember, D. (2002). Long-term Outcomes of Educational Action Research Projects. *Educational Action Research*, 10(1), 83–104.
- Kennedy, A. (2005). Models of Continuing Professional Development: A framework for analysis. *Journal of In-service Education*, 31(2), 265–250. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/13674580500200277>
- Kiley, M., & Mullins, G. (2005). Supervisors' conceptions of [26]research: What are they? *Scandinavian Journal of Educational Research*, 49(3), 245–262. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/00313830500109550>

- Kivanç, B., & Coskun, B. (2019). The Application of the Dynamic Teacher Professional Development through Experimental Action Research. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 11(4), 335–352. Dostupné na: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1212335>
- Lazarides, R., & Warner, L. M. (2020). Teacher Self-Efficacy. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press.
- Leonard, L., & Wibawa, B. (2020). A training model based on collaborative research to develop teachers' research competence. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10), 592–608. Dostupné na: www.ijicc.net
- Mapa, D. S. (2017). *Research culture in the Philippines*. Presented during the National Academy of Science and Technology, Philippines (NAST PHIL).
- McNiff, J. (2002). *Action research for professional development. Concise advice for new action researchers*. Jean McNiff.
- Mertler, C. A. (2019). *Action Research: Improving Schools and Empowering Educators* (6th ed.). Los Angeles, CA: SAGE.
- Oolbekkink-Marchand, H., J. van der Steen, and M. Nijveldt. 2014. "A Study of the Quality of Practitioner Research in Secondary Education: Impact on Teacher and School Development." *Educational Action Research*, 22(1), 122–139.
- Osmanović-Zajić, J., Mamutović, A. & Maksimović, J. (2021). The role of action research in teachers' professional development, *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)*, 9(3), 301–317.
- Pavlov, I. et al. (2018). *Kariérový systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole*. Banská Bystrica: Belianum.
- Petlák, E. (2022). Action Research – through the Eyes of Teachers. *Didactica Slovenica pedagoška obzorja*, 37(3-4), 81–94. Dostupné na: <https://www.dsposi.si/index.php/dspo/article/view/93/96>
- Pine, G. J. (2009). *Teacher Action Research: Building Knowledge Democracies*. SAGE Publications, Inc.
- Profesijné štandardy. Inovované profesijné štandardy – výstup NP Teachers*. (2022). Dostupné na: <https://edu.nivam.sk/sk/project/teachers/inovovane-profesijne-standardy>
- Seider, S., & Lemma, P. (2004). Perceived Effects of Action Research on Teachers' Professional Efficacy, Inquiry Mindsets and the Support They Received While Conducting Projects to Intervene into Students Learning. *Educational Action Research*, 12(2), 219–238.
- Schön, D. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. London: Temple Smith.
- Stenhouse, L. (1975). *An introduction to curriculum research and development*. London: Heinemann.
- Tindowen, D. J., Guzman, J., & Macanang, D. (2019). Teachers' conception and difficulties in doing action research. *Universal Journal of Educational Research*, 7(8), 1787–1794. Dostupné na: <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070817>
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783–805. Dostupné na: [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1)
- Ulvik, M. (2014). Student–Teachers Doing Action Research in Their Practicum: Why and How? *Educational Action Research*, 22(4), 518–533. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/09650792.2014.918901>

Vinluan, L. R. (2011). Research productivity in education and psychology in the Philippines and comparison with ASEAN countries. *Scientometrics*, 91(1), 277–294. Dostupné na: <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0496-5>

Vogrinc, J., & Zuljan, M. V. (2009). Action research in schools – an important factor in teachers' professional development. *Educational Studies*, 35(1), 53–63. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/03055690802470399>

West, C. (2011). Action Research as a Professional Development Activity. *Arts Education Policy Review*, 112(2), 89–94. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/10632913.2011.546697>

Wyatt, M. (2011). Teachers researching their own practice. *ELT Journal*, 65(4), 417–425. Dostupné na: <https://doi.org/10.1093/elt/ccq074>

Yuan, R., & Burns, A. (2017). Teacher identity development through action research: a Chinese experience. *Teachers and Teaching*, 23(6), 1–21. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1219713>

Zeichner, K. M. (2003). Teacher research as professional development for P–12 educators in the USA. *Educational Action Research*, 11(2), 301–326. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/09650790300200211>

PaedDr. Janka Ferencová, PhD., univer. doc.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
janka.ferencova@unipo.sk

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
lenka.vargova@unipo.sk

